

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH MODELI

Butayev Ruslan Buriboyevich¹, Odilova Sarvinoz Isoq qizi²

¹JizPI “Umumtexnika fanlari” kafedrasi mudiri f.-m.f.f.d., dots.,

²Samarqand viloyati, Samarqand tumani 10-sonli ixtisoslashtirilgan umumta’lim maktabi, fizika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242879>

Annotatsiya. Ushbu ishda, kasb-hunar maktablarida fizika fanini o‘qitishda o‘quvchilarda kompetentli tizim asosida media va axborot savodxonligini qayta ishlashga motivini tiklash va takomillashtirish o‘qituvchining pedagogik ishlarini olgan yakka tartibdagi tartibni talab qilishi, Ilm-fanda terapiya-pedagogik motivatsiya jarayonini belgilab berishi, uning hosil bo‘lishi individ uchun shaxsiy ma’no kasb etishi, unga nisbatan ijobiy fikr uyg‘otashi va unga tashkilot bergan harakatlarni ichki harakatlarga aylantirishi to‘g‘risida bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: axborot, komponentlik, axborot kompetentsiyasi, kompyuter dasturlar, o‘qitish metodlari, dasturiy ta’minot, metodologik component.

Аннотация. В данной работе утверждается, что восстановление и совершенствование мотивации учащихся к обработке средств массовой информации и информационной грамотности на основе компетентной системы при преподавании физики в профессиональных школах требует индивидуальной дисциплины педагогической работы учителя, определяющей процесс терапевтико-педагогической мотивации в науке, формирование которой приобретает личностный смысл для индивида, положительное отношение к нему он заявляет, что вызывает мысль и превращает действия, данные ей организацией, во внутренние действия.

Ключевые слова: информация, компонентность, информационная компетентность, компьютерные программы, методы обучения, программное обеспечение, методическая составляющая.

Abstract. in this work, in teaching physics in vocational schools, it is stated that restoring and improving the motivation of students to process media and information literacy on the basis of a competency system requires an individual routine in which the teacher receives pedagogical work, determines the process of therapy-pedagogical motivation in science, its formation acquires a personal meaning for individ,

Keywords: information, component, information competence, computer programs, teaching methods, software, methodological component.

O‘zbekistonni rivojlantirish milliy strategiyasi (2022-2026) doirasida “Inson salohiyatini mustahkamlash va erkin fuqarolik jamiyatini barpo etish” ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim va kasb-hunar ta’limi sohasida tizimli islohotlar amalga oshirildi. Mutaxassislarining malakasini oshirish uchun ta’lim va ishlab chiqarish sohasini birlashtiruvchi tizimni kompleks rivojlantirish asosiy maqsad edi. Fizikani o‘qitishga asoslangan metodik tizimni yaratish kompleks yondashuvni o‘z ichiga oladi, bunda:

-kadrlar tayyorlashning mohiyati, maqsad va vazifalari aniq belgilangan;

- o‘quv jarayonining barcha tarkibiy qismlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni ta’minlaydi;

- kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilarining media va axborot savodxonligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Talabalarni media va axborot kompetensiyasini rivojlantirishga undash uchun o'qituvchilarning o'qitish qobiliyatini hisobga olgan holda individual yondashuv talab etiladi. Psixologik va pedagogik kontekstda ichki motivatsiya tashqi maqsadlarni shaxsiy ehtiyojlarga aylantirib, o'rganishga qiziqishni uyg'otadi. Tashqi motivatsiya tashqi harakatlarni tashkil etishga qaratilgan, ichki motivatsiya esa shaxsning ichki qadriyatlari va intilishlari bilan bog'liq. Dasturni amalga oshirish jarayonida talabalarning shaxsiy motivatsiyasini rivojlantirishga e'tibor qaratiladi:

- ta'lim jarayoniga jalb qilish;
- o'rganilayotgan jismoniy bilimlarning ahamiyatini tushuntirish va asoslash;
- kasbiy yo'nalishlarga mos keladigan amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarni ta'minlash.

Asosiy element - o'quv faoliyati uchun yo'naltiruvchi va tartibga soluvchi omil bo'lib xizmat qiladigan aniq maqsadlarni belgilash. O'quv maqsadi modelning asosiy elementi bo'lib, uning tuzilishi va rivojlanishini belgilaydi. Bizning modelimiz kompyuterda modellashtirish va amaliy topshiriqlarni qo'llash orqali o'quvchilarning media va axborot savodxonligini rivojlantirishga qaratilgan. Uslubiy asoslarga quyidagilar kiradi:

- tizimli, integrativ, qadriyatga asoslangan, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar;

- media va axborot savodxonligini shakllantirishning funksional va fundamental jihatlari.

Biz ishlab chiqqan tamoyillar tizimi quyidagi qoidalarga asoslanadi:

1. Birlik - modelning mazmunli va texnologik jihatlarning uyg'un kombinatsiyasi.
2. Ochiqlik - strukturaning shaffofligi va tashqi omillar bilan o'zaro ta'siri.
3. Individuallashtirish - har bir talabaning xususiyatlarini hisobga olish.
4. Komponentlarning o'zaro aloqasi - modelning barcha elementlarining yaqin o'zaro ta'siri.
5. Bashoratlilik - kelajakdagi tendentsiyalarni modellashtirish qobiliyati.
6. Samaradorlik - aniq natijalarga erishishga e'tibor qaratish.

Bu tamoyillar o'qitishning maqsadlari, mazmuni, usullari va tashkiliy shakllarining izchilligini hamda nazariy bilimlarni amaliy qo'llash bilan bog'lanishini ta'minlaydi. Nazariya va amaliyotning bog'liqligi tamoyili nazariy va amaliy bilimlar, ko'nikmalar va uquvlarning bir butunlikda shakllanishini hamda amaliyotda ro'yobga chiqarilishini nazarda tutadi. Bashoratlilik tamoyili kasb-hunar maktabida kasbiy tayyorgarlik sharoitida mazkur modelni qo'llash imkoniyatida o'z aksini topadi.

Natijakorlik tamoyili fizika doirasida o'quv materialini o'zlashtirish sharoitida mazkur modelni qo'llash natijalarini bashorat qilish imkoniyatida o'z aksini topadi. Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish jarayoni funktsiyalari: nazariy-bilishga oid, motivatsiya va maqsadni aniqlashni amalga oshirish, fizik bilimlarni olish va ularni idrok qilish imkonini beradi; shaxsga oid faoliyatli axborot texnologiyalari sohasida bilimlar va ko'nikmalar tizimini shakllantirish imkonini beradi; kasbga yo'naltirilgan, amaliyotda kasbiy faoliyatni amalga oshirish, ijodiy boshlanmalarni ro'yobga chiqarishga yo'l ochadi [4].

Mazmunli komponent quyidagilarni o'z ichiga oladi: kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish jarayonini uslubiy kuzatish (amaliy-kasbiy topshiriqlar majmui, fizika bo'yicha o'quv-uslubiy majmualar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar). Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish orqali model mazmun-moxiyatida fizika katta ahamiyatga ega. Yuqorida aytib

o'tilganidek, kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish modelini ishlab chiqishda uning ichiga kiritilgan fanlar sikli mazmun-moxiyatini aniqlash muammosi bilan duch keldik [5].

Texnologik komponent kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish bosqichlari, shakllari, metodlari va vositalarini o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda, media va axborot savodxonligini o'qitish jarayoni tabiiy tarzda yuzaga keladigan, norasmiy va muntazam bo'lmagan xarakterga ega. Odatda, media va axborot savodxonligi rasmiy ta'lim ishtirokisiz shakllanadi. Bu maxsus o'quv dasturisiz, amaliy, induktiv usul yordamida, o'zgalarning yordamisiz, o'z xatolaridan xulosa chikargan xolda, tengqurlarining maslahatlari asosida yoki ularga taqdid qilgan holda ta'lim olishni bildiradi. Kamdan-kam xollarda mazkur ma'lumot darsliklar yoki qo'llanmalardan olinadi. Ammo, shakllangan ijtimoiy kontekst, texnologik va media kontekstlar bilan bir qatorda, aslida, yashirin, niqoblangan o'quv dasturini shakllantirishini nazardan qochirmaslik kerak. Bu odatda media va axborot savodxonligi o'zlashtiriladigan kontekst.

Biz media va axborot savodxonligini darsdan tashqari vaqtda o'zlashtirish uchun hammada ham teng imkoniyatlar mavjud bo'lishi mumkinligiga umid qila olmaymiz. Buning ustiga, maktabdan tashqari vaqtda olingan ko'nikmalar, ko'pincha, yuzaki bo'ladi va ba'zi jaxatlarnigina qamrab oladi. Media va axborot savodxonligi shubxasizdir.

Mazkur muammoni hal qilishning bir nechta usuli mavjud. Tadqiqot natijalariga ko'ra, buning uchun quyidagi uchta modellar yoki ularning kombinatsiyalari ko'prok mos keladi.

1) Maktab o'quv dasturiga raqamli savodxonlik, media va axborot savodxonligi bilan bog'liq bo'lgan aniq fanlar kiritiladi, bunga muvofiq tarzda maxsus dastur va fanlar shakllanadi.

2) Maktab bir o'quv dasturiga ikkinchisini kiritish strategiyasini tanlaydi hamda medialardan zarur axborotni tanqidiy tahlil asosida saralash va AKT yordamida axborotni yaratish va almashinish ko'nikmalarini shakllantirish, barcha predmetlarda o'qitishning bir qismi bo'lishi lozim va bunga o'quvchilar bilan bir qatorda o'qituvchilarni ham o'qitish kerak deb xisoblanadi.

Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish bosqichlari quyidagilardan iborat: motivatsiyali (o'quvchilarni kasbiy muammolarga kirishi); faol faoliyatli (kasbiy bilimlarni mustaxkamlash, ko'nikmalarni shakllantirish); refleksiv (kasbiy bilimlarga qadriyatli munosabat va baholash bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish).

Ta'lim shakli: auditoriyada (maruza, amaliy mashg'ulot, seminarlar va xokazo.) va auditoriyadan tashqari (ekskursiyalar, o'quvchilarni mustaqil ishi), guruxli, individual, jamoaviy. Ta'lim metodlari: shaxsiy sifatlarni rivojlantirish usullari (maruza, seminar mashg'ulot, mustaqil ish), muammoli-rivojlantiruvchi usullar (baxs-munozara maruzalar, baxs-munozara, muammoli vaziyat), amaliy faoliyatni tashkil qilish usullari (amaliy topshiriqlar, olimlar bilan uchrashuv, olimpiadalar va konfeentsiyalarda ishtirok etish).

Ta'lim vositalari: axborot (videofilmlar, elektron tanshuvchilar, On-Line tartibda maruzalar), ta'lim beruvchi (elektron o'quv qo'llanma, o'quv uslubiy majmua, maxsus kurslar dasturi, ta'lim saytlari), diagnostik (testlar, topshiriq kartochkalar, mustaqil ish uchun ishchi daftarlar).

Shunday qilib, texnologik komponent ko'rsatilgan modelda qo'yilgan vazifalarga erishish usuli bo'lib xizmat qiladi va umuman ularni bajarilishini ta'minlashning usul va vositalari majmuasini o'z ichiga oladi.

Natijali baholash komponenti kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllanganlik darajasini aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etish imkoniyatining

mavjudligi bilan belgilanadi. O'quvchilar faoliyati natijalarini baholash, o'lchov usullari fizikani o'rganishni boshlashdan avval malum qilinadi. Ushbu komponent diagnostika (fizik bilim, ko'nikma darajasini tekshirish; o'quvchilarning mashg'ulotlar paytida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni aniqlash) va tuzatishga (etishmayotgan fizik bilim va ko'nikmalarni tiklash va aniqlashtirish) imkon beradi.

Fizik bilim va ko'nikmalarni baholash butun o'quv jarayonida amalga oshiriladi, shuningdek, fizika kursining oxirida yakuniy tekshiruv o'tkaziladi. Biz quyidagi baholash usullaridan foydalanamiz: terminologik diktant, test sinovlari, blits-so'rovlar va boshqalar.

Baholash ananaviy tarzda (qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi, alo) amalga oshiriladi. Olingan hisob-kitoblarni taxlil qilgandan so'ng, fizik bilimlar, o'quvchilarning maxoratidagi bo'shliqlarni bartaraf etish bo'yicha tuzatuv choralari ko'riladi, qayta baholash va boshqalar. Shunday qilib, baholash komponent kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish natijasida ularning shakllanish darajasini aniqlashga imkon beradi [6].

Kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirishga modeli o'quvchilarning ta'limiy qadriyatlariga asoslanadi va ajralmas pedagogik jarayonni aks ettiradi. Ushbu model o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarishga qaratilgan o'zaro bog'liq komponentlardan iborat. Model komponentlarning to'liqligi va o'zaro bog'liqligi bo'yicha o'rganilayotgan jarayonni ajralmas holda aks ettiradi: maqsadli (kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish uchun), uslubiy (kasb-hunar maktabi o'quvchilarining media va axborot savodxonligini shakllantirish jarayonida yondashuvlar, tamoyillardan foydalanish, shuningdek uning xususiyatlari), mazmunli (fizika fan dasturini mazmunan takomillashtirish, uslubiy qo'llab-quvvatlash), texnologik-jarayonli (elektron va masofaviy ta'lim texnologiyalari, o'qitish usullari va vositalari, shakllanish bosqichlarini belgilab berish), baholovchi-natijaviy (mezonlari va darajalarini aniqlash).

Biz ishlab chiqqan model yaxlitlik (uning barcha komponentlarining o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'siri, maqsadlari, mazmuni, tashkiliy shakllari va usullarining birlashishi), boshqaruvchanligi (o'qituvchidan ta'sirlarga sezgirliigi), o'zgaruvchanligi (o'quvchining bilimlarini to'ldirish qobiliyati, uni maqsadga muvofiq ravishda kengaytirish va chuqurlashtirish), kasbiy faoliyatli (jamiyatning kasbiy talablari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'quvchini kasbiy tayyorlashda fizik bilimlarini rivojlantirish). Modelning integrativligi uning barcha komponentlarining o'zaro bog'liqligi va o'zaro ta'sirida, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadlari, mazmuni, tashkiliy shakllari va usullarini birlashtirishda namoyon bo'ladi. Shunday qilib, tanlangan yondashuvlar va tamoyillarga muvofiq, o'quvchilarning axborot kompetentsiyasini shakllantirish modeli asosida biz maqsadli, mazmunli, texnologik-jarayonli va baholovchi-natijaviy komponentlarni o'z ichiga olgan modelni tushunamiz. Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan model, pedagogik shart-sharoitlar va uslubiy taminotning qanday darajada fizika ta'limida samarali ekanligi ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 2021 yil 19 martdagi «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida»gi PQ 5032-sonli qarori;
2. Ta'limda axborot texnologiyalari R.Xamdamov, U.Begimqulov, N.Taylaqov Smirnov A.V. Noviy kurs «Informatsionnie i kommunikatsionnie texnologii v fizicheskome obrazovanii» v sisteme podgotovki A.V. Smirnov, N.V.Kalachev, S.A.Smirnov // Fizicheskoe obrazovanie v vuzax. – 2014

3. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, Scientific Bulletin of Namangan State University: 2019
4. Ibragimov Raximjon Xasanboy o‘g‘li: Kasb-hunar maktablari o‘quvchilarining fizikadan bilimini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari omili. “Birinchi Renessans: Abu Rayhon Beruniy va tabiiy fanlar evolyutsiyasi” nomli Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 25-may, 2023-yil. Navoiy shahri (113-116s)
5. Ibragimov Raximjon: Methodology of teaching physics in vocational schools. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8364499>
6. Raximjon Ibragimov: Kasb-hunar maktablari o‘quvchilarini kasbiy tayyorlashda fizikani kompyuter vositalaridan foydalanib o‘qitishning ahamiyati O‘zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2023,[1/10/1] ISSN 2181-7324 (76-78s) <http://journals.nuu.uz> Social sciences